

O RESGATE DA MEMÓRIA COMO ATO DE RESISTÊNCIA

Marcia CAMARGOS¹
Solange CIDREIRA²

Resumo: Este artigo analisa a mobilização da diáspora brasileira na França entre 2016 e 2022, período marcado pelo golpe parlamentar contra Dilma Rousseff, pela prisão de Lula e pela ascensão da extrema direita no Brasil. Diante de um cenário de desinformação e fake news, os brasileiros residentes na França organizaram-se para denunciar os ataques à democracia brasileira e buscar apoio internacional, contando com a adesão de partidos da esquerda francesa, sindicatos, coletivos feministas, grupos anti-racistas, intelectuais e ecologistas. A resistência, liderada sobretudo por mulheres, adquiriu caráter amplo e inovador, permitindo que os exilados se reencontrassem como representantes legítimos do país e se integrassem ao tecido social francês. Em 2023, foi fundada a Associação Memória da Resistência Brasileira na França com o objetivo de salvaguardar os testemunhos dessas práticas de embate. O artigo descreve o modus operandi da coleta e organização do material, que identificou 18 coletivos atuantes, estabeleceu uma linha do tempo das mobilizações (2016-2022) e reuniu 483 fotos, 79 vídeos e diversos textos que registram 78 atos. Todo o acervo foi doado ao Memorial da Resistência de São Paulo em março de 2025, estando disponível para consulta pública online. Conclui-se que a experiência da diáspora brasileira na França representa não apenas um exemplo de combatividade, mas também um testemunho do exercício da cidadania por meio do resgate da memória, combatendo o revisionismo histórico e o apagamento promovidos pela extrema direita.

Palavras-chave: Memória. Resistência. Solidariedade internacional. Valores democráticos.

Résumé: Cet article analyse la mobilisation de la diaspora brésilienne en France entre 2016 et 2022, une période marquée par le coup d'État parlementaire contre Dilma Rousseff, l'emprisonnement de Lula et l'ascension de l'extrême droite au Brésil. Face

¹ Escritora e jornalista com pós-doutorado em história pela USP, tem 36 livros publicados, entre ensaios, romances e infantojuvenis. Na França desde 2016, concluiu um segundo pós-doutorado na Sorbonne sobre os modernistas em Paris nos anos vinte (Edições Sesc). Membro fundadora da UEELP e da Associação Memória da Resistência Brasileira na França – 2016/2023.

² Geógrafa formada pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), com formação em administração de empresas na França (CNAM). Vice-presidente da Associação Artística Ciné Nova Bossa e membro fundadora da Associação Memória da Resistência Brasileira na França – 2016/2023.

à un scénario de désinformation et de fake news, les Brésiliens résidant en France se sont organisés pour dénoncer les attaques contre la démocratie brésilienne et chercher un soutien international, bénéficiant de l'adhésion de partis de gauche français, de syndicats, de collectifs féministes, de groupes anti-racistes, d'intellectuels et d'écologistes. La résistance, menée principalement par des femmes, a pris un caractère large et innovant, permettant aux exilés de se retrouver en tant que représentants légitimes de leur pays et de s'intégrer au tissu social français. En 2023, l'Association Mémoire de la Résistance Brésilienne en France a été fondée dans le but de sauvegarder les témoignages de ces pratiques de combat. L'article décrit le modus operandi de la collecte et de l'organisation du matériel, qui a identifié 18 collectifs actifs, établi une ligne du temps des mobilisations (2016-2022) et rassemblé 483 photos, 79 vidéos et divers textes documentant 78 actes. L'intégralité des archives a été donnée au Mémorial de la Résistance de São Paulo en mars 2025, étant disponible pour consultation publique en ligne. On conclut que l'expérience de la diaspora brésilienne en France représente non seulement un exemple de combativité, mais aussi un témoignage de l'exercice de la citoyenneté à travers la récupération de la mémoire, luttant contre le révisionnisme historique et l'effacement promu par l'extrême droite.

Mots-clés: Mémoire. Résistance. Solidarité internationale. Valeurs démocratiques.

A história recente do Brasil foi marcada por um episódio que colocou em xeque os princípios democráticos e a soberania popular. O golpe parlamentar contra a presidenta Dilma Rousseff, em 2016, sem a comprovação de crime de responsabilidade, abriu caminho para um período de retrocessos políticos e sociais, culminando na prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O processo foi acompanhado por uma estratégia coordenada de desinformação, impulsionada pela extrema direita nacional e estrangeira, que usou as fake news como ferramenta para desestabilizar o país e corroer a confiança nas instituições. O atordoamento causado pela avalanche de mentiras sistemáticas dificultou ainda mais a resistência dentro do Brasil. Diante desse cenário, e ecoando Marilena Chaui (1981), para quem a defesa do Estado de Direito é um ato legítimo de oposição ao avanço do fascismo e à erosão das conquistas sociais e econômicas, a diáspora brasileira na França organizou-se para denunciar e buscar apoio internacional.

A mobilização reuniu um amplo espectro de atores, incluindo partidos da esquerda francesa, sindicatos, coletivos feministas, associações culturais, grupos anti-racistas, correntes em prol dos direitos humanos, intelectuais, educadores e ecologistas, ligados a áreas ferozmente atacadas pelas forças obscurantistas. A destruição em curso na Amazônia e o massacre das populações originárias sensibilizavam largos setores da sociedade francesa. Tal multiplicidade de ativistas garantiu que a resistência adquirisse um caráter amplo, horizontal e inovador. E, em um notável impulso dialético, graças ao engajamento político, nesse espaço os brasileiros puderam reencontrar-se enquanto representantes legítimos de seu país e, simultaneamente, integrar-se ao tecido social francês, fortalecendo os laços de

solidariedade e permitindo que a luta ganhasse ressonância internacional.

Ao mesmo tempo, confrontados com a narrativa de uma mídia afeita à noção de que o despotismo reina absoluto do lado de lá do Equador, região que estaria presa às amarras da corrupção endêmica, os brasileiros no exterior desafiaram a visão eurocêntrica e colonialista. O combate tornou-se, assim, não apenas pela democracia brasileira, mas também contra uma perspectiva global que legitima a desigualdade entre nações e povos, entre centro e periferia. Trata-se, portanto, de compreender que existe uma relação de conflito entre as ideias dominantes, cuja hegemonia não tem como ser total: “portanto, a resistência não se reduz a uma atitude de autodefesa, mas constitui oposição organizada de práticas que contrariam a visão de mundo hegemônica” (Moretti, 2018, p. 416).

É importante ressaltar que o enfrentamento a que nos referimos foi impulsionado, sobretudo, por mulheres. Coube a elas elaborar suas principais propostas, coordenando protestos, promovendo debates e criando redes de suporte. Comprometidas com a justiça social, lideraram as ações, enfrentando não apenas o autoritarismo político, mas também o machismo estrutural. Além disso, assumiram a preservação dessa memória, conscientes de que, em épocas de desinformação, recordar e elaborar criticamente o passado torna-se fundamental. Como alerta Adorno (1995), só ao compreender os erros do passado é possível impedir a sua repetição. Nesse contexto, a Associação Memória da Resistência Brasileira na França reflete a preocupação em documentar esse ciclo. Assim, a experiência da diáspora brasileira na França entre 2016 e 2022 não é apenas um exemplo de combatividade, mas também um testemunho do exercício da cidadania por meio do resgate da memória.

Figura 1 - rue St. Philippe du Roule - Consulado Brasileiro 18-03-2016

Figura 2 - Place de la République, 31-03-2016. Crédito: Filipe Galvon

Com o objetivo de salvaguardar os testemunhos dessas práticas de embate, um coletivo de ativistas fundou, em 2023, uma Associação para preservar o diversificado conteúdo gerado pelas mobilizações em torno das ameaças à democracia brasileira. Considerando que os conceitos de memória e história entrelaçam-se e vão mudando de configuração ao longo dos anos, as ações que propomos envolvem não apenas a ordenação de vestígios, mas também a sua releitura. Changeux (1972) é referência para compreendermos que se trata, aqui, de um processo complexo e interativo. A proposta consistia em recuperar esses testemunhos, produzidos de maneira caótica, sem nenhuma metodologia arquivística ou perspectiva de permanência. No cenário de fluidez de uma comunidade atomizada e em constante deslocamento, a tarefa tornava-se ainda mais urgente. Muitos dos participantes das primeiras horas, por exemplo, já haviam terminado seus percursos acadêmicos ou profissionais e deixado a França. Entretanto, permanecia a questão: como reunir, organizar e identificar um tal corpus documental sem o respaldo de um planejamento específico nem qualquer tipo de apoio logístico ou financeiro?

A resposta veio naturalmente. Ou seja, a coleta do material deu-se também de modo espontâneo, sem um projeto definido nem um cronograma prévio. Ela foi sendo construída de acordo com as possibilidades dos voluntários em um percurso que se desenha à medida em que caminha. Em outras palavras: ao invés de regras explícitas de como tratar os elementos, foram eles que nos direcionaram, foram eles que nos mostraram como deveríamos proceder. Antes disso tornava-se imprescindível identificar e descrever os grupos atuantes, que não raro entrelaçavam-se e interagiam nos debates e variados meios de manifestação política. Desse modo esboçamos uma radiografia, que adquiriu os contornos aqui resumidos:

1. Alerta França Brasil Fundado em 2017, realiza manifestações, petições e intervenções artísticas, além de expor a destruição da Amazônia, o genocídio indígena e as políticas ultraliberais no Brasil. Foi ativo no Comitê Lula Livre e teve papel crucial no apoio a Lula nas eleições de 2022 na França.

2. Amigos e Amigas do MST do Brasil e da Escola Nacional Florestan Fernandes: Operante desde 2014, em Lyon, surgiu de um coletivo existente desde o massacre de Eldorado dos Carajás (1996). Apoiada pela ONG católica francesa Irmãos dos Homens, propõe eventos, debates e visitas para conectar o MST aos movimentos sociais franceses. Atua na promoção da agroecologia, soberania alimentar e direitos dos trabalhadores rurais. Possui membros em Grenoble, Bretanha e na região parisiense.

3. Associação Femmes de la Résistance: Desde 2017 presta apoio a mulheres e crianças vítimas de violência doméstica e em situação de vulnerabilidade. Atua na mediação de conflitos e na defesa da dignidade social, moral e física de grupos marginalizados. A partir de 2019 participa da cerimônia cultural Lavagem da Madalena, homenageando figuras femininas marcantes.

4. Associação Oyá de Arte e Cultura Afro-Diaspórica: Promove atividades artísticas

e educativas para uma sociedade mais unida e antirracista. Oferece aulas de capoeira angola, oficinas de dança e expressão corporal, além de debates e cursos com mestres da cultura afro-brasileira.

5. *Autres Brésils*: Atuante a partir de 2002, divulga informações sobre o Brasil em francês, promovendo debates, encontros culturais e o festival de cinema “Brésil en Mouvements”. Criou o Observatório da Democracia Brasileira e articulou a Coalizão Brasil Solidário, reunindo 17 organizações francesas para monitorar a situação política brasileira.

6. Coletivo de Solidariedade França-Brasil: Grupo estruturado em 2016 pelo PT de Paris, o Partido Comunista Francês e o MST, denunciou o impeachment de Dilma Rousseff como um golpe institucional. Reuniu partidos e movimentos franceses e latino-americanos, promovendo atos e conferências sobre a crise política brasileira.

7. Coletivo Leitoras de Paulo Freire na França: Estruturado em 2019, coordena estudos sobre o educador, incentivando práticas pedagógicas inspiradas em sua obra. Coordena o Piquenique com Paulo Freire no Jardim Marielle Franco, evento anual que enfatiza o compromisso com a educação crítica.

8. Coletivo Marielle Franco: Concebido após o assassinato da vereadora em 2018, liderou manifestações para cobrar justiça. Contribuiu para a criação do Jardim Marielle Franco próximo à Gare de l’Est, homenagem oficial da Prefeitura de Paris à parlamentar.

9. Coletivo Palmares: Fundado em 2018, em Bordeaux, contra a ascensão da extrema direita no Brasil. Após a eleição de Jair Bolsonaro, passou a denunciar os ataques ao Estado de Direito e lutar pela democracia e liberdade de expressão.

10. Coletivo Ubuntu: Ativo de 2018 a 2021, reuniu cineastas brasileiros e franceses para produzir filmes militantes sobre a política brasileira. Criou o Cine Club Ubuntu e deu origem à Associação Cine Nova Bossa, voltada à produção audiovisual engajada.

11. Comitê Internacional de Solidariedade com Lula e pela Defesa da Democracia no Brasil (Comitê Lula Livre): Concebido em 2018 no Fórum Social Mundial em Salvador, Bahia, sob a liderança de Celso Amorim, teve apoio de inúmeras organizações brasileiras e internacionais. Coordenou ações para contestar a prisão política de Lula, mobilizando intelectuais e ativistas ao redor do mundo.

12. Comitê Libérez Lula: Em 2018 reuniu coletivos pela libertação de Lula, com campanhas internacionais. Apoiou a publicação da versão francesa do livro *A verdade vencerá*, e foi um dos idealizadores da Caravana Lula Livre fortalecendo a solidariedade transnacional.

13. Comitê Popular de Luta: Datado de 2022, após o lançamento da pré-candidatura de Lula, reuniu militantes brasileiros e franceses em Paris. Liderou eventos para fortalecer a

campanha de eleições livres.

14. Julio Villani: Artista brasileiro radicado em Paris desde os anos 1980. Em 2020 fixou painéis de denúncia na fachada da Embaixada do Brasil, inspirando outros coletivos a realizar intervenções artísticas semelhantes.

15. MD18 (Movimento Democrático 18 de Março): Criado em 2016 por estudantes, jornalistas e artistas brasileiros na França, denunciou o impeachment de Dilma Rousseff e alertou sobre a ameaça do neofascismo. Com a saída de seus membros do país, uniu-se ao Alerta França Brasil para continuar o embate. Sua sigla faz alusão ao dia em que eclodiu a Revolução Francesa de 1789.

16. Núcleo do PT Paris: Desde os anos 1990, representa petistas na França e fortalece laços com partidos e movimentos sociais franceses. Coordenou a pré-candidatura de Lula em 2022, programou campanhas eleitorais e fiscalizou votos no exterior.

17. Núcleo 7 de Abril do PT-Paris: Fundado logo após a prisão de Lula, combateu a Lava Jato e preparou atos contra a violência racial e o assassinato de Marielle Franco. Em 2019, coordenou a Caravana Lula Livre Europa, levando denúncias sobre a prisão de Lula à ONU, Parlamento Europeu e Conselho da Europa.

18. Rede Europeia para a Democracia no Brasil (Red.br): Fundada em 2019 por acadêmicos e artistas, desenvolveu campanhas em defesa da democracia brasileira. Destacam-se a inauguração do Jardim Marielle Franco em Paris e a articulação da visita de Lula, Dilma e Haddad à França, quando foi conferido o título de doutor Honoris causa ao Presidente Lula da Silva. Suspendeu suas atividades públicas em 2022.

Ao lado deles, contamos com uma série de instituições francesas parceiras, imprescindíveis no decorrer do combate travado pelos brasileiros, como Cuba Libre (Association France Cuba); FAL (France Amérique Latine); France Insoumise; Fundação Jean Jaurès; CGT (Confederação Geral dos Trabalhadores) núcleo Île de France; PCF (Partido Comunista Francês); POI (Parti des Ouvriers Indépendent); POID (Parti des Ouvriers Indépendent Démocratique), atual Parti des Travailleurs e Parti de Gauche

Figura 3 - logotipo memória da resistência brasileira na franca - 2016-2023

Após esse levantamento veio a etapa de ordenamento do material a ser compulsado. Optamos por consolidar uma linha do tempo, delineando então as etapas mais significativas, em termos de marcos políticos, que se interpenetram e se complementam. São elas:

Não Vai Ter Golpe (2016): Em princípios de 2016, com os primeiros rumores de um golpe parlamentar contra a presidenta Dilma Rousseff, brasileiros radicados na França começaram a se organizar. O coletivo MD-18 tomou as ruas, promovendo ações de conscientização entre a diáspora brasileira e aliados.

Governo Inconstitucional (2016-2019): Com a aceitação do recurso de impeachment pelo Senado, Dilma Rousseff foi afastada em 12 de maio de 2016, levando Michel Temer à presidência interina. Sua chegada ao poder foi contestada por movimentos populares que, após a destituição definitiva de Dilma, em 31 de agosto de 2016, assumiram o slogan “Fora Temer”. A resistência também articulou-se em torno do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, em 14 de março de 2018, que gerou protestos contínuos.

Lawfare e Solidariedade a Lula (2016-2019): Paralelamente à oposição a Temer, veio a perseguição judicial ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Diante disso, na França, diversos coletivos uniram-se no Comitê de Solidariedade a Lula e à Democracia, que mais tarde se desdobrou nos Comitês Libérez Lula e Solidariedade a Lula. Após sua prisão, as campanhas intensificaram-se, com debates e encontros entre intelectuais, artistas e políticos e eventos de alcance internacional, como a Caravana Lula Livre, a leitura teatral de Cartas a Lula e a publicação do livro *A verdade vencerá*, em francês.

Ele Não (2018-2019): Nos meses que antecederam a eleição de Jair Bolsonaro, a mobilização contra sua candidatura disparou. Em Paris as brasileiras adotaram o lema “Pas lui”, que ecoou durante toda a campanha eleitoral, enquanto o grito Libérez Lula persiste,

Pelo Estado de Direito (2019-2022): A eleição de Jair Bolsonaro mobilizou muitos brasileiros na França. Durante a pandemia de Covid-19, e para fazer frente ao isolamento social imposto, a militância precisou adotar métodos criativos, como flashmobs político-artísticos e simbólicos. No final de 2019, com a liberação de Lula da Silva, uma nova etapa tem início. Em visita a Paris, onde recebeu o título de Cidadão Honorário, ele passa a liderar a luta pelo Estado de Direito.

Democracia em perigo 2022 : Durante a campanha presidencial, acirraram-se os ataques aos partidos da oposição e ao sistema eleitoral. A diáspora brasileira não ficou inerte, efetuando um grande esforço militante, que resultou na manifestação na Place de la Nation.

Figura 4 - O jogador Rai et e o jornalista

Após estabelecer a linha do tempo, efetuamos uma varredura nas redes sociais dos coletivos e instituições parceiras. Ali obtivemos listas dos eventos realizados, fotos e vídeos. Mas para engendrar um quadro o mais rico e completo possível, lançamos mão dos grupos de WhatsApp, solicitando contribuições, em pedidos reiterados durante os encontros presenciais que procurávamos promover. Elaboramos uma ficha técnica, com data, local, nome e crédito, para acompanhar o material enviado. Contudo, nem todos estavam de posse das informações solicitadas, o que exigiu um trabalho extra de checagem.

Todas estas táticas combinavam-se para cobrir de maneira mais completa possível o conjunto de ações levadas a efeito na época, e, concomitantemente, valorizar a contribuição dos colaboradores desse projeto. Isso, dando representatividade ao conjunto dos atores políticos - aos que desde o princípio engajaram-se e permaneceram até o fim, os que estiveram presentes apenas em uma determinada fase, e aos que participaram de modo pontual. Por tal razão, a qualidade técnica das fotos e vídeos não constituiu fator determinante no critério de seleção. O que realmente contou foi a sua relevância enquanto registro histórico, fragmento de luta.

Após quase dois anos de trabalho, no dia 7 de março de 2025, a totalidade dos arquivos devidamente identificados e classificados, seguiu para o Memorial da Resistência, em São Paulo. Ao todo, este material compõe um multicolorido caleidoscópio, retrato da luta empreendida.

Refutando teóricos como (Honório Rodrigues, (1981), que veem a memória como passiva e pouco móvel, endossamos Pierre Nora (1984), para quem ela é dinâmica, sempre carregada por grupos vivos, suscetível à dialética da lembrança e do esquecimento, vulnerável a usos e manipulações. Nesse sentido, procuramos reunir as várias narrativas,

Figura 5 - Performance Trocadero 12-6-2020 Cre||fūdito Liliane Mutti

Figura 6 - Absorventes em protesto a veto de Bolsonaro - Embaixada 10-10-2021 - Cre||fūdito Liliane Mutti

que englobam vivências e experiências coletivas, que interagem com outros devires e se convertem em ações complementares. Ações que engendram novas memórias, inserindo-se no tempo e no espaço como modelos estruturantes. Ousamos ir além, defendendo seu papel transformador, na medida em que ela colabora para a conscientização social e política. Buscamos constituir contrapontos às diegeses hegemônicas, oferecendo a possibilidade não só de reproduzir as aparências, mas, sobretudo, de expressar a sua relação direta com o contexto.

Refutando teóricos como (Honório Rodrigues, (1981), que veem a memória como passiva e pouco móvel, endossamos Pierre Nora (1984), para quem ela é dinâmica, sempre

carregada por grupos vivos, suscetível à dialética da lembrança e do esquecimento, vulnerável a usos e manipulações. Nesse sentido, procuramos reunir as várias narrativas, que englobam vivências e experiências coletivas, que interagem com outros devires e se convertem em ações complementares. Ações que engendram novas memórias, inserindo-se no tempo e no espaço como modelos estruturantes. Ousamos ir além, defendendo seu papel transformador, na medida em que ela colabora para a conscientização social e política. Buscamos constituir contrapontos às diegeses hegemônicas, oferecendo a possibilidade não só de reproduzir as aparências, mas, sobretudo, de expressar a sua relação direta com o contexto.

No mais, esse trabalho soma forças no combate ao projeto de apagamento da memória, um método contumaz da extrema-direita. O revisionismo histórico, amplamente utilizado para diluir responsabilidades e legitimar ações autoritárias, já esteve presente na anistia de 1979, que, sob o pretexto da reconciliação nacional, beneficiou torturadores e agentes da ditadura militar de 1964. Uma estratégia que se repete nos dias de hoje, visando anistiar os culpados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Como consequência, preservar e divulgar os registros aqui compulsados converte-se em uma ação para enfrentar a distorção da realidade, fortalecendo a cultura política e a consciência coletiva. Composto de 483 fotos, 79 vídeos e diversos textos, que registram 78 atos, o corpus documental, devidamente tratado por uma equipe especializada, estará disponível em uma exposição bilíngue (português-francês), abrigado no Portal do Memorial da Resistência, da Estação Pinacoteca de São Paulo. O conteúdo, aberto a consulta online gratuita ao público em geral, pode servir de suporte e inspirar futuros pesquisadores e estudiosos interessados no tema. Na continuidade, esperamos que esta iniciativa venha a consolidar-se como lócus de debate e troca de informações. Para tanto, a Associação pretende articular encontros culturais, documentários, mostras itinerantes e outras atividades artísticas e educativas, estimulando o espírito de resistência em múltiplos níveis de intervenção.

16-09-2022

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Adorno, Theodor W. “O que significa elaborar passado”. In: Educação e emancipação. Trad. Wolfgang Leo Maar. São Paulo: Paz e Terra, 1995.

Changeux, J-P. Discussion a J-P Changeux e A. Danchin. « Apprendre par stabilisation sélective de synapses en cours de développement ». In: MORIN, E.; PIATTELLI

Palmarini, M. (orgs). L’unité de l’homme. Invariants biologiques et universaux culturels. Paris : Seuil, 1972, p.351-357.

Chauí, Marilena. Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas. São Paulo: Editora Moderna, 1981.

Moretti, Cheron Zanini. (2018) « Resistência ». In: STRECK, Danilo; REDIN, Euclides; Moretti, Cheron Zanini. Dicionário Paulo Freire. – 4. ed. rev. amp. - Belo amp. - Belo Horizonte: Autêntica Editora, pp. 415-416.

Nora, Pierre. Entre mémoire et histoire : la problématique des lieux. In: GERON, Charles-Robert. (org). Les lieux de mémoire. Paris: Gallimard, 1984. v.2. La Nation.

Rodrigues, José Honório. Filosofia e História. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981.